

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

**Dilfuza Maxmudova - pedagogika fanlari doktori, professor. ChDPU Mtematika va
informatika fakulteti dekani.**

Andijon davlat pedagogika instituti Informatika va aniq fanlar kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040509>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta’limni axborotlashtirish, raqamli texnologiyalar sharoitida bo‘lajak informatika o‘qituvchilarini tayyorlash metodikasi haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, zamonaviy informatika o‘qituvchisini tayyorlash tuzilmasi va amaliy mashg‘ulotlarni loyihalash keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli texnologiya, raqamli ta’lim, axborot, axborotlashtirish, loyiha, multimediyalar, prezentatsiya, klassik mashg‘ulot.*

***Abstract.** This article provides information about the informatization of education, the methodology for training future teachers of Informatics in the context of digital technologies. Also cited are the structure of the training of a modern computer science teacher and the design of practical training.*

***Keywords:** digital technology, digital education, information, informatization, project, multimedia, presentation, classical training.*

Ta’lim tizimining hozirgi holatida raqamli ta’lim texnologiyalarining o‘rni katta ahamiyatga ega. O‘quvchining raqamli texnologiyalar bilan bilimlarni o‘zlashtirishi an’anaviy texnologiyalarga qaraganda bir muncha tezroq amalga oshadi. Raqamli texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o‘zgartiradi, o‘rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o‘qitish usullarini qo‘llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta’lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Demak, oldimizga quyidagi savolni qo‘yaylik, Raqamli texnologiya - o‘zi nima? Raqamli texnologiya bu – xo‘jalik yuritishning zamonaviy shakli bo‘lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko‘rinishdagi katta ma’lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an’anaviy ho‘jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni, masofaviy meditsina xizmatlari ko‘rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz esa, ta’lim tizimida raqamlashtirishga to‘xtalib o‘tamiz. Ta’limda ham boshqa sohalar kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida ta’lim olish usullari osonlashadi. Bunda esa ta’lim tizimi vositalari rolini kompyuter, noutbuk, multimediyalar, kodoskop, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Pedagog hodimlarni bunday vositalar bilan ta’lim jarayonlarini tashkil qilishi ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi. Onlayn darslarda, konferensiyalarda raqamli texnologiyalar qo‘llanilishi yaxshi samara berishi barchaga ma’lum.

Demak, raqamli ta’limning afzalliklari xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta’lim olish imkoniga ega, internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi, ta’lim tizimini yangi bosqichga ko‘taradi, vaqt va mablag‘ sarfini keskin kamaytiradi, raqamli dunyoda yo‘qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo‘lishligi kabilardir. Prezidentimiz

farmoni bilan Wi-Fi zonalar, IT parklar ochilishi raqamli ta’lim tizimini yuksalishiga katta xizmat qiladi.

Ta’lim sohasida VR (*virtual haqiqat*) o’quvchilarning bilim olish uslubini o’zgartiradi. Sinf xonalarida VR (*virtual haqiqat*) dan foydalanish o’quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o’zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o’rganishga yordam beradi.

Tahlil (kuzatish) natijalari shuni ko’rsatmoqdaki, olib borilgan tadqiqotlar, asosan, oliy ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish, o’quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini, innovatsion salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo’lajak informatika o’qituvchilarini tayyorlash va darsdan tashqari o’quv faoliyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan didaktik ta’minotni takomillashtirishda zamonaviy innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, o’quvchilarning iqtidori, qobiliyati va qiziqishlarini oshirishga yo’naltirilgan o’qitish metodikasini atroflicha tadqiq etish dolzarblik kasb etmoqda.

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanib ta’limni axborotlashtirish bugungi rivojlanish darajasida talab etiladigan zaruriyatlardan biri hisoblanib, o’qituvchi va o’quvchi uchun kompyuter dasturlari va tarmoqlari axborotlarni qabul qilish, saqlash, himoyalash, qayta ishlash, uzatish jarayonlarini tez amalga oshirish uchun zamonaviy vosita hisoblanadi.

Bugungi ta’limni axborotlashtirish sharoitida bo’lajak informatika o’qituvchisini tayyorlash uchun zamonaviy o’qitish vositalarining imkoniyatlaridan foydalanish tizimini yaratish va undan unumli foydalanish dolzarbligicha qolmoqda. Zamonaviy o’qitish vositalarining ta’lim jarayoniga keng joriy etilishi, bo’lajak informatika o’qituvchilari oldiga muntazam mustaqil ravishda ta’lim olish vazifasini yuklamoqda. Ushbu o’qitish vositalarini yaratish, ulardan ta’lim tizimida foydalanish yaxshi samara berishi shubhasiz. Ta’limda zamonaviy o’qitish vositalaridan foydalanish talabalarning ko’proq ichki imkoniyatlari, intellektual salohiyati, axborotni qabul qilish va o’zlashtirish xususiyatlariga bevosita bog’liq.

L.F.Solovev “multimediali interaktiv darsliklarning, amaliy mashg’ulotlarni o’rgatishda katta ahamiyat kasb etishi, ularning tarkibini tanlash maqsadga muvofiqligi, o’quv materiallarini tashkil etish va taqdim etish yo’llarini, estetik va axloqiy xususiyatlarini, darsliklardan foydalanish usullarini, tashkiliy mexanizmlarini ishlab chiqish lozimligi” haqida fikr yuritgan [1].

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida informatika fanini o’qitishda zamonaviy o’qitish vositalaridan foydalanishning qulaylik tomoni shundan iboratki, o’quvchida fanni mustaqil o’rganish imkoniyati yaratiladi. Bu imkoniyatdan foydalanib, ushbu fanga oid video lavhalarni takror ko’rish, mavzuga oid ma’lumotlarni qidirib topish, berilgan topshiriqlarni qayta bajarib ko’rish hamda o’zini-o’zi baholash testlaridan bir necha marotaba foydalanish imkoniyati ham yuzaga keladi. Shu bilan birga, talabalarning bo’sh vaqtini unumli o’tkazishga va fikrlash doirasini yanada kengaytirishga hamda tafakkurini shakllantirishga yordam beradi.

Matematik M.N.Soyning fikriga ko’ra, “ta’limda elektron darsliklardan foydalanish quyidagi xususiyatlarga ega: tashuvda (kompakt disk yoki vinchester) saqlanadigan ma’lumotlar (vazifalarning qo’yilishi, testlar, mashqlar, misol va namunalar)ning ko’p qismini tezkorlik bilan ishlatishga imkon yaratish; zamonaviy kompyuterlarning elektron darslik asosida o’qitish tezligini bir qancha oshirish imkoniyatiga egaligi” [2].

“Ta’lim tizimining asosiy komponenti o’qituvchi bo’lib, u ta’lim jarayonini shakllantirish uchun javobgar shaxs hisoblanadi” [3]. Maktab ta’lim tizimida o’qituvchi darsda o’rgatishi lozim

bo‘lgan mavzu mazmunini o‘quvchilar ongiga yetkazish uchun o‘qitish usuli, metodlari, vositalari va shakllarini tanlaydi hamda o‘zining pedagogik faoliyatini tashkil etish tarkibi va mazmunini loyihalashtiradi.

V.P.Simonovning ta’biri bilan aytganda, “dars o‘quv-tarbiya va o‘qituvchi tashkiliy hamda ta’lim oluvchilarning o‘quv-bilish faoliyati bilan birgalikdagi tizim hisoblanib, berilgan dars asosida umumiy o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishga qaratilgan maqsad va vazifalarga erishishga yo‘naltirishdir”.

Ta’limda kompyuterlar keng qo‘llanila boshlangani sababli “ta’limda axborot texnologiyalari” haqida gapirish zarur bo‘lib qoldi. Axborot texnologiyalari vositalari markazida turuvchi vosita - kompyuterdir. Bugungi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan to‘rt yo‘nalishda: o‘rganish ob‘yekti sifatida, o‘qitishning texnik vositalari sifatida, ta’limni boshqarishda va ilmiy pedagogik izlanishlarda foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar muhiti bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligidagi kompyuter savodxonligi mazmunini ochib beruvchi, qolaversa AKT bilimlarini chuqurlashtirishga olib keladi va axborot - kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlashni ta’minlaydi.

REFERENCES

1. Соловьева Л. Ф. Компьютерные технологии для преподавателя // 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 454 с.
2. Цой М.Н. Математика ta’limida elektron darsliklardan foydalanish // Fizika, matematika va informatika. –Toshkent, 2005. – № 5. – В. 28-31.
3. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании // Учебное пособие. –Оренбург, 2012. – 291 с.